

Recibido: 15/3/17

Aceptado: 31/3/17

Estrategias de aprendizaje autónomo en estudiantes de la carrera de Cultura Física en una universidad ecuatoriana

Strategies of autonomous learning in Physical Culture students in an Ecuadorian university

Autor:

Roque-Herrera, Yosbanys¹, Alonso-García, Santiago², Valdivia-Moral, Pedro Ángel³, Zagalaz-Sánchez, María Luisa⁴.

Institución:

(1) Universidad Nacional de Chimborazo, yroque@unach.edu.ec

(2) Universidad de Sevilla

(3) Universidad de Granada

(4) Universidad de Jaén

Resumen:

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal y con enfoque mixto; con el propósito de caracterizar las estrategias de aprendizaje autónomo empleadas por la totalidad de la población investigada, la que estuvo compuesta por los 138 estudiantes matriculados en los semestres de tercero a sexto, durante el período académico octubre 2015 - febrero 2017, en la carrera de Cultura Física, de la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador, los cuales manifestaron su conformidad con participar en la investigación. Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de dos cuestionarios validados: uno referido a las Estrategias de Trabajo Autónomo y el otro a la Evaluación de Metas Académicas, la motivación, organización y las técnicas de estudio constituyeron las variables de interés; predominaron las categorías de “muchas veces” y “algunas veces” entre los indicadores estudiados.

Palabras clave:

Roque-Herrera, Y.; Alonso-García, S.; Valdivia-Moral, P. Á.; Zagalaz-Sánchez, M. L. 355 (2017). Estrategias de aprendizaje autónomo en estudiantes de la carrera de Cultura Física en una universidad ecuatoriana. *Trances*, 9(supl 1):355-364.

Autoaprendizaje, estrategias cognitivas, estudiantes, Cultura Física, Educación Superior

Abstract:

An observational, descriptive, cross-sectional, mixed-focus study was carried out. The objective was to characterize the autonomous learning strategies employed by the entire population under investigation, composed for 138 students enrolled in the semesters from third to sixth, during the academic period October 2015 - February 2017, in the career of Physical Culture, of the National University of Chimborazo, Ecuador, who agreed to participate in the research. The data were obtained through the application of two validated questionnaires: one related to the Autonomous Work Strategies and the other to the Evaluation of Academic Goals, motivation, organization and study techniques were the variables of interest; The categories of "many times" and "sometimes" among the indicators studied predominated.

Key Words:

Self-learning, cognitive strategies, students, Physical Culture, Higher Education

INTRODUCCIÓN

La autonomía y el espíritu crítico e investigativo son aptitudes que la universidad del siglo XXI tiene la misión de formar en cada uno de sus estudiantes, con el fin de que desarrollen la capacidad de alzarse como protagonistas de su propio aprendizaje. Esta tarea precisa de tener en cuenta las características psicosociales y afectivas de cada individuo; así como del desarrollo de un sentido de pertenencia institucional y de responsabilidad ciudadana. (Madiedo-Albolatrachs, Escobar-Carmona, Puga-García, Pérez-Mateo, 2011).

El capital de conocimientos que la humanidad ha acumulado a lo largo de su historia alrededor de las distintas disciplinas científicas, impiden a la escuela contemporánea establecer procesos de enseñanza-aprendizaje que pretendan proporcionar todos los elementos cognoscitivos inherentes a cada profesión.

Por lo tanto, se precisa de una cuidadosa selección de los contenidos, Roque-Herrera, Y.; Alonso-García, S.; Valdivia-Moral, P. Á.; Zagalaz-Sánchez, M. L. 356 (2017). Estrategias de aprendizaje autónomo en estudiantes de la carrera de Cultura Física en una universidad ecuatoriana. *Trances*, 9(supl 1):355-364.

establecimiento de estrategias y formulación de objetivos acorde con los perfiles diseñados para los futuros egresados (Madiedo-Albolatrachs et al., 2011).

La solución de los problemas cada vez más complejos que la sociedad actual requiere de la formación de ciudadanos con las habilidades para tales efectos. Los profesionales han de ser preparados para que sean capaces de asumir un aprendizaje continuo y sistemático, mediante el dominio de los métodos del trabajo científico y académico que posibilitan la actividad creadora.

Cada ser humano aprende conceptos y desarrolla destrezas de manera distinta y a ritmo diferente. El desarrollo de estrategias, habilidades y técnicas individuales precisa de una disposición permanente para asimilar los incesantes progresos de la sociedad; estas son efectivas en la medida en que el individuo es capaz de contrastar los conocimientos adquiridos con la realidad, logra integrarlos, estructurarlos, aplicarlos y enriquecerlos (Muñoz-Prieto & Ayuso-Manso, 2014).

La implementación de una adecuada dirección de la formación universitaria, propicia el desarrollo del proceso de autocognición en el estudiante, la cual debe tomar como base la proactividad, independencia y creatividad durante su y para su vida práctica, a partir de las aspiraciones y metas determinadas por la sociedad (Albert-Díaz & López-Calichs, 2011).

Un adecuado sistema de autoaprendizaje tiene la capacidad de desarrollar una serie de competencias tales como (Acosta, 2012):

- Asume un estilo de aprendizaje propio.
- Se identifica a sí mismo en relación con lo que es, sabe y sabe hacer.
- Organiza sus actividades y tareas de aprendizaje en correspondencia con el tipo y complejidad de contenido y las fuentes de información.
- Aprovecha las posibilidades y recursos a su alcance durante su proceso de autoaprendizaje.
- Evalúa adecuadamente sus posibilidades, limitaciones y dificultades para la aprehensión de determinados sistemas de conocimientos.

- Dispone de estrategias exitosas para la superación de sus dificultades de aprendizaje, alcanzando altos niveles de comprensión, apropiación y construcción de conocimiento.
- Posee la capacidad de transmitir los métodos y procedimientos cognitivos que utiliza para la resolución de tareas y problemas.
- Integra actividades individuales con eventos interactivos grupales para el aprendizaje en colaboración.
- Dispone de recursos e instrumentos intelectuales que le permiten la gestión de información y el mejoramiento de sus procesos de desarrollo personal.

Los niveles de autonomía que se logran a través del autoaprendizaje durante la formación universitaria, constituye una experiencia nueva para muchos estudiantes; los cuales solo pueden ser alcanzados si median esfuerzo, constancia, dedicación y sobre todo responsabilidad por parte del alumno. Mientras que a la institución le corresponde establecer un sistema educativo centrado en quien aprende, cambiar el papel y la disposición del profesor en tutor-guía que no se limite a enseñar contenidos, además debe mostrar el camino de cómo aprender a aprender a sus educandos.

La formación de profesionales de las Ciencias de la Salud no escapa a los posicionamientos teóricos anteriormente tratados. En la carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador se desarrolló una exploración de las características de las estrategias de aprendizaje autónomo empleadas por sus estudiantes matriculados desde el primero al sexto semestre en el período 2016-2017.

METODOLOGÍA

La investigación que se presenta se enmarca entre las de tipo descriptiva, de corte transversal y con enfoque mixto; por lo que las etapas de la investigación se establecieron siguiendo el esquema planteado por Ramírez Fernández (2016), para la realización de estudios observacionales. Esta permitió caracterizar las estrategias de aprendizaje autónomo empleadas por la totalidad de la población investigada, la que estuvo compuesta por los 138

estudiantes matriculados en los semestres de tercero a sexto, durante el período académico octubre 2015 - febrero 2017, en la carrera de Cultura Física, de la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador, los cuales manifestaron su conformidad con participar en la investigación.

Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de dos cuestionarios validados previamente en otros estudios con similar objeto de estudio, los cuales mostraron un α (alpha) de Cronbach con valores superiores 0.75. Uno referido a las Estrategias de Trabajo Autónomo (López-Aguado, 2010) y el otro a la Evaluación de Metas Académicas (Gaeta, Cavazos, Sánchez, Rosário, y Högemann, 2015).

Muñoz-Prieto & Ayuso-Manso (2014), plantearon que la motivación, organización y las técnicas de estudio constituyen variables de interés, para el estudio de las estrategias de autoaprendizaje; posicionamiento teórico que fue asumido por los autores de la presente investigación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Autores como Valenzuela, Muñoz-Valenzuela, Silva-Peña, Gómez-Nocetti & Precht-Gandarillas (2015), señalan la motivación de los alumnos por el estudio tiene una relación directa con los resultados del académicos; los elementos que intervienen en el estado de esta varían según los niveles de enseñanza, por lo que la gestión académica debe estar diferenciadamente concebida para lograr la activación de los recursos cognitivos de los estudiantes; siendo determinante la exploración de cada contexto educativo de manera general y en cada individuo en particular.

En la presente investigación se estudiaron siete variables inherentes a la motivación por el aprendizaje (tabla 1): “adquisición de competencias y control”, “interés por las materias”, “implicación definida por una defensa del yo”, “implicación de la búsqueda del engrandecimiento del yo”, “adquisición de la valoración social”, “trabajo digno futuro”, y “evitación de castigos”; en todas ellas se observó un comportamiento muy similar, con una prevaecía de la

categoría de escala “muchas veces”, mientras que las cifras de ubicadas en “pocas veces” y “nunca” resultaron las de menor frecuencia.

Tabla 1. Análisis de las dimensiones inherentes a la motivación por el aprendizaje

DIMENSIONES	CATEGORÍA PREVALESCIENTE
Adquisición de competencias y control	Muchas veces (54,73 %)
Interés por las materias	Siempre (41,90 %)
Implicación definida por una defensa del yo	Muchas veces (41,44 %)
Implicación de la búsqueda del engrandecimiento del yo	Muchas veces (45,95 %)
Adquisición de la valoración social	Muchas veces (40,54 %)
Trabajo digno futuro	Muchas veces (40,54 %)
Evitación de castigos	Muchas veces (37,84 %)

Fuente: resultados de la encuesta de Evaluación de Metas Académicas.

Al respecto, resulta importante señalar que las variables “implicación definida por una defensa del yo” y “adquisición de la valoración social” resultaron las menos favorecidas en la categoría “Siempre”, lo que se revirtió en favor de las escalas más bajas sin que estas llegaran a prevalecer. Este comportamiento del fenómeno sugiere que sería recomendable dirigir futuras acciones para elevar la motivación hacia aquellos puntos de más interés seleccionados por los estudiantes de la población estudiada.

El autoaprendizaje juega un papel especial en el desarrollo de la actividad cognoscitiva del estudiante, siendo este un aspecto fundamental a tener en cuenta en el proceso docente educativo. Entre otras cosas, en la medida en que el alumno desarrolla un conjunto de hábitos y habilidades que se constituyen en su estrategia de autoaprendizaje eficiente logrando una efectiva gestión de su propio conocimiento (García-Hernández & de la Cruz-Blanco, 2014).

Según los resultados obtenidos por los investigadores Spormann, Pérez, Fasce, Ortega, Bastías, Bustamante & Ibáñez, (2015), los alumnos que planifican mejor su aprendizaje autónomo tienen mayores expectativas de

autoeficacia, manejan mejor su tiempo, desarrollan autoconfianza y se involucran más en sus estudios.

Los resultados observados en lo que respecta a las estrategias de autoaprendizaje de los individuos de la población estudiada en la presente investigación, se obtuvieron a partir del análisis de aquellas referidas a la ampliación de los conocimientos, la colaboración, la conceptualización, la planificación, la preparación para exámenes y la participación (tabla 2).

Tabla 1. Análisis de las dimensiones inherentes a las estrategias de autoaprendizaje

DIMENSIONES	CATEGORÍA PREVALESCIENTE
De ampliación	Muchas veces (40,35 %)
De colaboración	Muchas veces (34,45 %)
De conceptualización	Muchas veces (33,88 %)
De planificación	Algunas veces (32,11 %)
De preparación para exámenes	Muchas veces (39,04 %)
De participación	Muchas veces (36,83 %)

Fuente: resultados de la encuesta de Estrategias de Trabajo Autónomo.

En relación con las estrategias de ampliación de los conocimientos, se observó que en todos los indicadores hubo una ligera prevalencia de la categoría “Muchas veces” (tabla 2), aunque con muy poco margen sobre incidencia de la de “Algunas veces”. Al analizar sus distintos indicadores, se pudo apreciar que la búsqueda de información en otras posibles fuentes de consulta para encontrar respuestas a dudas o durante la preparación para exámenes, resultaron los indicadores con los que se identificaron la mayoría de los encuestados.

Al igual que en la anterior dimensión, en lo que respecta a las estrategias de colaboración preponderó la categoría “Muchas veces”, pero en el caso del indicador acerca de compartir materiales, información en distintos formatos, direcciones electrónicas y otras posibles fuentes de información, resultó mayoritaria la selección de “Siempre”.

Respecto a las estrategias de conceptualización, las de preparación para exámenes y las de participación, se apreció una distribución ligeramente preponderante de la categoría “Casi siempre”, seguida de “algunas veces”. Los resultados peor ubicados fueron relativos a la capacidad de estructurar la información consultada en diferentes fuentes mediante esquemas, resúmenes, organizadores gráficos y otros recursos recomendados por la literatura al efecto, incluso dos de esos indicadores estuvieron agrupados mayoritariamente en la categoría de “pocas veces”.

En relación con las estrategias de planificación, los resultados sugieren que realizaban una distribución del tiempo de dedicación adecuado para cada trabajo en particular, pero que tenían dificultades con la programación para todo el período académico, así como con la autoevaluación de sus conocimientos al concluir cada etapa o proceso de autoaprendizaje específico.

Las dificultades observadas en la capacidad de autoevaluación pudieran estar relacionadas con las encontradas en las estrategias de planificación, si se tiene en cuenta que algunos autores determinaron una relación directa y significativa entre estas variables (Spormann, Pérez, Fasce, Ortega, Bastías, Bustamante & Ibáñez, 2015).

CONCLUSIONES

- La planificación, la autoevaluación y la estructuración de la información resultante de los procesos de aprendizaje autónomo, resultaron las variables observadas en la población estudiada, que requieren de mayor atención para lograr la formación de hábitos y habilidades en los estudiantes con vista al desarrollo de estrategias cognitivas y metacognitivas exitosas.
- Las cuestiones inherentes a la formación profesional resultaron los elementos motivadores más frecuentes en los individuos objeto de estudio, lo que podría ser aprovechado en futuras acciones relacionadas con el esfuerzo académico en esta población.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Roque–Herrera, Y.; Alonso-García, S.; Valdivia–Moral, P. Á.; Zagalaz-Sánchez, M. L. 362 (2017). Estrategias de aprendizaje autónomo en estudiantes de la carrera de Cultura Física en una universidad ecuatoriana. *Trances*, 9(supl 1):355-364.

Acosta, F. (2012). *Educación, enseñar, escolarizar*. Buenos Aires, Argentina: Editorial McGraw-Hill.

Albert-Díaz, J. F. y López-Calichs, E. (2011). La dirección del trabajo independiente en la disciplina curricular Morfofisiología de la carrera de Estomatología. *Revista de Ciencias Médicas*, 15(1), 116-128.

Gaeta, M.L., Cavazos, J., Sánchez, A. P., Rosário, P. y Högemann, J. (2015). Propiedades psicométricas de la versión mexicana del Cuestionario para la Evaluación de Metas Académicas (CEMA). *Revista Latinoamericana de Psicología*, 47(1), 16-24.

López-Aguado, M. (2010). Diseño y análisis del Cuestionario de Estrategias de Trabajo Autónomo (CETA) para estudiantes universitarios. *Revista Psicodidáctica*, 15(1), 150-164.

Madiedo-Albolatrachs, M., Escobar-Carmona, E., Puga-García, A. y Pérez-Mateo, A. V. (2011). Fundamentos teóricos del tratamiento didáctico de los objetivos para la formación de habilidades intelectuales y prácticas en la carrera de Medicina. *Educación Médica Superior*, 25(2), 135-156.

Muñoz-Prieto, M. M. y Ayuso-Manso, M. J. (2014). Inteligencias múltiples, ¿ocho maneras diferentes de aprender?. *Escuela Abierta*, 2014, (17), 103-116.

Ramírez-Fernández, E. (2016). *Introducción a la Psicología*. Tema 4. El método observacional. Jaén: Universidad de Jaén.

Valenzuela, Jorge, Muñoz Valenzuela, Carla, Silva-Peña, Ilich, Gómez Nocetti, Viviana, & Precht Gandarillas, Andrea. (2015). Motivación escolar: Claves para la formación motivacional de futuros docentes. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 41(1), 351-361.

García-Hernández, Ignacio, & de la Cruz-Blanco, Graciela de las Mercedes. (2014). Las guías didácticas: recursos necesarios para el aprendizaje autónomo. *EDUMECENTRO*, 6(3), 162-175. Recuperado en 28 de febrero de 2017, de

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742014000300012&lng=es&tlng=pt.

Spormann R, Camila, Pérez V, Cristhian, Fasce H, Eduardo, Ortega B, Javiera, Bastías V, Nancy, Bustamante D, Carolina, & Ibáñez G, Pilar. (2015). Factors associated with self-directed learning among medical students. *Revista médica de Chile*, 143(3), 374-382. <https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872015000300013>